

O'ZBEK TILIDA RESTORAN NEYMINGI: STRUKTUR-SEMANTIK ASPEKT

Kenjayeva Nilufar va Doliyeva Fayoza

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti

yo'nalishi 3-bosqichtalabalari

Xusanqizikenjayevanilufar338@gmail.com

Sharipqizifayyozadoliyeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada restoran nomlarining mazmuni, ularning milliylik va madaniyatni aks ettirishi, hamda mijozlarga ko'rsatadigan ta'siri haqida fikr yuritiladi. Neymingning ahamiyati misollar orqali yoritiladi.

Kalit so'zlar: neyming, restoran, nom, brend, milliylik, til, madaniyat, mijoz, joziba, raqobat, identitet, savdo, xizmat, urf-odat.

Annotation. The article explores how restaurant names reflect national identity and culture, and their influence on customers. The importance of naming is illustrated through examples.

Keywords: naming, restaurant, name, brand, identity, language, culture, customer, appeal, competition, tradition, service, marketing, reputation.

Аннотация: В статье рассматривается, как названия ресторанов отражают национальную идентичность и культуру, а также их влияние на клиентов. Значение нейминга показано на примерах.

Ключевые слова: нейминг, ресторан, название, бренд, идентичность, язык, культура, клиент, привлекательность, конкуренция, традиция, обслуживание, торговля, репутация.

Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida har bir davlat o'z mahsulotini dunyo bozoriga chiqarishni va shu orqali jahon bozoriga kirib borishni istaydi. Buning uchun korxonalar, tashkilotlar o'z mahsulotiga munosib nom tanlashi kerak albatta, sifati ham shunga munosib bo'lishi kerak.

Yuqori texnika va texnologiyalarning rivojlanishi zamonaviy biznes olamini raqobatbardosh brendlarga aylantirib yubordi va bu bilan bozorni egallashda afzalliklar yaratdi. Zamonaviy neyminglar kompaniya faoliyatida muhim komponentga

aylantirdi. Bu o'rinda shu aytib o'tish joizki, K. A. Дзюба neyning haqida quyidagilarni keltirib o'tadi:

“Kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan tovar nomlarini o'rganish uchun nazariy asos bo'ladi. Bugungi kunda onomastik makon har doimgidan ko'proq reklama aloqalari sohasida paydo bo'ladigan yangi til birliklari bilan faol ravishda to'ldirilmoqda. Ushbu jarayon xalqaro savdning jadal o'sishi bilan rag'batlantiriladi, bozorda yangi kompaniyalar paydo bo'lganda va ular ishlab chiqaradigan tovarlarning nomlarini yaratish zarurati tug'lsa. Natijada, mahsulotning bozorda tobora ommalashib borishi bilan bir qatorda, uning nomi asta-sekin tilning leksik fondida qayd etilib, ko'pincha bir qator birikmalarga ega bo'lib, ona tilida so'zlashuvchilar nutqida o'zlarining ma'nolariga ega bo'lmoqda”[Дзюба, 2014].

Biz bilamizki, O'zbekistondagi ko'p restoranlarimizning nomlari o'zbekcha emas, balki inglizcha yoki ruscha. Nima biz o'zbekcha nomlasak, “obro'yiga” putur yetadimi? To'g'ri, inglizcha nomlasak, chet ellik mehmonlarimiz ko'proq tashrif buyuradi deb o'ylaymizmi, yoki obro'lroq ko'rinadi deb o'ylaymizmi...? Shu o'rinda aytib o'tish joizki, o'zbekcha nom bilan ataladigan restoranlarimiz ham yo'q emas: “Karomat”, “Sim- sim”, “Nur”, “Samo”, “Joziba”, “Jiz-biz”, “Rayhon” milliy taomlari... Bu kabi nomlar, avvalo, o'zligimiz, milliyligimizni anglatib turmaydimi?

Endi bu yuqoridagi nomlarni birma- bir nima ma'no anglatishini tahlil qilib chiqsak: *Karomat*- lug'aviy ma'nosi “obro'-e'tibor”, “salovat”, “saxiylik”, “mo'jiza” degan ma'nolarni anglatadi. Shundan kelib chiqib bu restoran o'ziga xos mo'jizaga ega, obro'-e'tiborli va salovatli degan ma'nolarni anglatadi. *Sim-sim*-bu so'zning ma'nosi ravish so'z turkumiga mansub bo'lib *simillab* so'zidan kelib chiqqan “davomli”, “sekin-sekin” degan ma'nolarni anglatadi. Bu restoran *davomli* xizmat ko'rsatadigan, sekin-sekin o'z mijozlarini ko'paytirib boruvchi ovqatlanish joyi desak ham bo'laveradi. *Nur*-“nur taratib turuvchi”, “yog'du” degan ma'nolarni anglatadi. Aslida ham shunday bu restoranga tashrif buyuruvchilar ham birinchi o'rinda uning nomiga e'tibor beradi. Keyin esa xizmat ko'rsatishiga. Bundan kelib chiqdi, Nom qo'yish muhim ahamiyatga ega ekan. Keyingi restoranlarimizdan biri bu: *Samo-Osmon*, ko'k, falak ma'nolarni anglatadi. Aslida turkiycha nomi *ko'k* so'zidir. *Joziba*-yoqimlilik, dilbarlik, malohat ma'nolarini anglatib qolmasdan *o'ziga tortuvchi kuch* ma'nolarni anglatadi. *Jiz-biz*-o'zi aslida ma'nosi ovqat turlaridan biri bo'lib, *qovurilgan go'sht* ma'nolarini anglatadi. Keyinchalik esa, restoran nomiga o'tib qolgan. Bu yerda faqat qovurilgan go'shtmas xohlagan taomingizni tanovul qilishingiz mumkin. “*Rayhon*” milliy taomlari hozirda eng ommabop oilaviy restoranlarimizdan

hisoblanadi. Aslida bu nomning ma'nosi *arabcha* so'z bo'lib, xo'shbo'y o'simlik turi. Labguldoshlariga mansub, osh-ko'k o'simlik. Bu restoranning o'ziga xos tomoni bu yerda spirtli ichimliklar ichish va tamaki mahsulotlar chekish taqiqlanadi. Bu esa istemolchilarni yanada o'ziga tortmoqda. Bunaqa restoranlar bisyor. Yuqorida ko'ryapmizki, nomlar o'zgacha, bu nomlar o'ziga xos jozibasi bilan ajralib turadi. Nom haqida mashhur bir biznesman shunday deydi: *"Nomda nima bor? Ko'p narsa, ayniqsa bu nom restoran kabi biznes bilan bog'liq bo'lsa. Restoran nomi identifikatorining bir qismidir. Kimdir buni eshitganda yaxshi tuyg'ularni uyg'otishi kerak yoki o'tmish oqshomining baxtli xotirasini chaqirish yoki bu joyni sinab ko'rish uchun qiziqish. Yaxshi restoran nomi restoran kontseptsiyasini aks ettiradi va u erda topiladigan ovqatlanish turini, joylashishni va havoni taklif qiladi* [ЕВДОКИМОВА, 2013] Albatta, har qanday tashkilot bo'ladimi, korxonada bo'ladimi va shu qatorda restoran bo'lsa ham nom katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham nom tanlashda uzoqni ko'zlab, ertaga qanaqa iffo beradi degan tushuncha bo'lishi lozim. Yuqorida sanab o'tilgan restoran nomlarida qaysidirlari arabcha, qaysidirlari forscha, qaysidirlari o'zbekcha bo'lishi mumkin, lekin hozirda o'zbekchalashib ketgan so'zlardir. Yana bir narsani alohida ta'kidlash joizki, qaysi mamlakatga bormang, o'sha mamlakatning milliy tilida yozilgan so'zlarini ko'rsangiz, yoki o'sha mamlakatning tilida yozilgan restoran nomlariga ko'zingiz tushsa, birinchi navbatda o'sha mamlakatning tiliga bo'lgan e'tiborni ko'rasiz va shu bilan bir qatorda qaysi davlatda yurganligingizni his qilib turasiz. Masalan: Xohlang AQSH, xohlang Fransiya, xohlang Germaniyaga. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonga ham.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qaysi davlatga tashrif buyurmang o'z milliy urf-odatlarini namoyish qilishga harakat qiladi. Ya'ni o'z milliyligini ko'rsatishga harakat qiladi. Shu bilan bir qatorda ovqatlanish joylarida ham shu taqlidni qilishadi. Chunki ovqatlanish joylari ham millatning o'ziga xosligini ko'rsatib turuvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun restoran bo'ladimi, yoki kichik choyxona bo'ladimi hammasida o'z davlat tilida nomlangan bo'lsa, tashrif buyuruvchida o'sha davlatga nisbatan hurmat hissi paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha davlat "brend"i haqida taassurot paydo bo'ladi. Bu narsa milliylikni ko'rsatuvchi omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shoymardonov T. va boshq. Elektron pedagogika va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash. O'quv-uslubiy majmua. –T.: 2016. -165 b.

2. Qurbanov. A “Talabalarda intellektual kompetentsiyalarning rivojlantirishning tarkibiy qismlari” maqola 2022 y. 2-bet. 4.
3. Yusupova D.S. “Malakali pedagogik faoliyat orqali qobiliyatli bolalarni aniqlash” 2024. -5 b.
4. ziyonet.uz